

CUIDADO INTEGRAL À PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA: VIVÊNCIA ACADÊMICA NO CONTEXTO DE UMA ILPI

Júlia Assis de Carvalho¹ ; Anna Clara Parreira de Oliveira¹ ; Julia Alves de Melo¹ ;
Laura Lucena Lisboa Borges¹ ; Danilo Lopes Assis² ; Jeane Franco Pires Medeiros² ;
Virgínia Oliveira Chagas²

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás,
Brasil

² Professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí,
Goiás, Brasil

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: O aumento da expectativa de vida da população apresenta-se como um fenômeno que levanta diversas questões referentes à saúde das pessoas idosas. Nesse contexto, as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) apresentam-se como importantes organizações que atuam no acolhimento e cuidado dos idosos, principalmente daqueles em situações de fragilidade funcional e social. Assim, um processo contínuo de monitoramento de funções fisiológicas e sociais torna-se fundamental para a tomada de decisões assistenciais baseadas nas reais necessidades da população idosa inserida nessas entidades. O presente trabalho objetiva relatar as experiências vivenciadas por estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí (UFJ) durante uma visita ao Albergue São Vicente de Paula, uma ILPI localizada em Jataí, Goiás.

RELATO DE CASO/EXPERIÊNCIA: No decorrer das atividades promovidas pelas Práticas de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (PIESC), os alunos puderam acompanhar a rotina de uma ILPI que abriga cerca de 75 idosos. Nessa abordagem, além do exame clínico multidimensional dos institucionalizados, a aplicação da Escala de Katz demonstrou-se essencial para avaliação funcional, permitindo a análise da independência na realização de Atividades Básicas de Vida Diária (ABVDs). Embora uma pequena parcela dos assistidos apresentasse certo grau de independência, o estudo realizado revelou que grande parte dos idosos residentes depende de auxílio externo para execução de tarefas relacionadas à alimentação, continência, transferência, higiene pessoal, uso de vaso sanitário e vestuário, indicando considerável fragilidade desse público. No decorrer da visita, revelou-se a importância do acompanhamento multidisciplinar e da avaliação do estado de saúde de maneira contínua, o que permite que profissionais atuantes na ILPI identifiquem alterações clínicas e realizem intervenções terapêuticas a partir do monitoramento de doenças crônicas e complicações, o que assegura a eficácia do cuidado.

CONCLUSÕES: A experiência proporcionou aos acadêmicos uma compreensão ampliada sobre o cuidado à pessoa idosa institucionalizada, evidenciando a importância do acompanhamento clínico, funcional e multiprofissional contínuos no contexto das ILPIs. A atuação de diferentes profissionais, bem como a utilização de

instrumentos de avaliação, tal como a Escala de Katz, são fundamentais para promoção de uma assistência de qualidade e humanizada na saúde do idoso.

Palavras-chave: envelhecimento; instituições de longa permanência para idosos; saúde do idoso